

KONVEYER TARANGLOVCHI VA TORTUVCHI BARABANLARIDA YUZAGA KELADIGAN TO'XTALISHLAR SABABLARI

Adizov D.SH.

Nazarov T.A.

Mamasharifov B.R.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729666>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasmali konveyer barabanlarining turlari, ularning tuzilishi, ishlash prinsipi, tanlashdagi muhim omillar va texnik xizmat ko'rsatish masalalari keng yoritilgan. Barabanlar konveyer tizimining asosiy elementi sifatida tasmaning harakatini ta'minlash va uni tarang holda ushlab turish vazifasini bajaradi. Barabanlar tortuvchi, taranglovchi hamda yo'naltiruvchi va buruvchi turlarga bo'linadi. Tortuvchi barabanlar ishqalanish darajasiga qarab silliq, qoplangan yoki qirralari bo'lgan ko'rinishlarda ishlab chiqiladi. Taranglovchi barabanlar esa gravitatsion, vintli va gidravlik mexanizmlar asosida ishlaydi.

Shuningdek, maqolada barabanlarning ishdan chiqishiga olib keluvchi mexanik va ekspluatatsion sabablar ham ko'rib chiqilgan. Bularga noto'g'ri konstruksiya, yig'ishdagi xatolar, noto'g'ri taranglik, ifloslanish va vaqtida texnik xizmat ko'rsatmaslik kiradi. Barabanning sirpanishi, podshipniklar ishdan chiqishi va rezina qoplamaning yirtilishi kabi holatlar ham tahlil etilgan. Maqola konveyer tizimlari samaradorligini oshirish, ishonchlikni ta'minlash hamda texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Baraban, qoplama, futerovka, keramika, rezina, poliuretan, tasma, vintli, gravitatsion.

Kirish. Bugungi kunda butun dunyo miqyosida tasma konveyerlarning texnik va iqtisodiy samaradorligini oshirish, yuklarni tog'-kon sanoatida xavfsiz va sifatli tashishni ta'minlash, shuningdek, konveyer tasmalariga va ularning asosiy qismlariga ta'sir etuvchi kuchlarni kamaytirishga yo'naltirilgan turli usullar ishlab chiqilmoqda. Konveyer tasmalarini yanada mukammal loyihalash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu yo'nalishda asosan konveyerlarning ishonchligini, chidamliligini va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ishlovchi qismlarda yuzaga keladigan nosozliklarni kamaytirish, texnik xizmat va ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida bajarish hamda ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan izlanishlarga katta ahamiyat berilmoqda.

Tahlil

Tasmali konveyer barabanlari turlari:

Tortuvchi baraban — bu elektr yoki mexanik dvigatel harakatini konveyer tasma-siga uzatuvchi asosiy element hisoblanadi. U butun tizimning samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi, chunki material yetkazib berish tezligi va konveyer ishining barqarorligi aynan shu elementga bog'liq. Tortuvchi barabanlar quyidagi turlarga bo'linadi:

Taranglovchi baraban

Taranglovchi baraban — bu konveyer tasma-sining zarur tarangligini ushlab turuvchi muhim komponent bo'lib, u tasmaning osilib qolishini oldini oladi va butun tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Ushbu elementning to'g'ri ishlab chiqilishi konveyerning xizmat muddatini uzaytirish va uning unumdorligini oshirish uchun juda muhim hisoblanadi. Taranglovchi barabanlar quyidagi turlarga bo'linadi:

Vintli taranglagichli — bu turdagi barabanlar taranglik darajasini aniq sozlash imkonini beradi, bu esa og'ir va notekis taqsimlangan yuklar bilan ishlashda juda muhimdir. Eksploatatsiya vaqtida tez va qulay sozlash imkoniyati konveyer tizimlarini samarali boshqarish imkonini oshiradi.

1-rasm. Taranglovchi baraban turlari.

Tasmali konveyer barabanlarining ishdan chiqish sabablari mexanik va eksploatatsion (foydalanishdagi) omillar kiradi.

Mexanik sabablari

- Baraban elementlarining yeyilishi va shikastlanishi. Barabanning markaziy qismidagi qobiq (obe chayka) ning yemirilishi yoki lobalar (disklar) bilan qobiq orasidagi payvand choklarining buzilishi.
- Noto'g'ri konstruksiya. Silliqliq (g'adir-budir bo'lmagan) yuzali barabanlardan foydalanish, bu ishqalanishni kamaytiradi va barabanning tezroq yeyilishiga olib keladi.
- Yig'ish va o'rnatishdagi xatolar. Val va barabanlarning o'qlarining bir-biriga mos kelmasligi, bu tasmaning egilishiga va sirpanishga sabab bo'ladi.

Eksploatatsion sabablari

- Tasmaning noto'g'ri tarangligi. Juda bo'sh yoki ortiqcha tarang tasma sirpanishga va barabanlarning erta yeyilishiga olib keladi.
- Barabanlarning ifloslanishi. Tasma va baraban yuzasi orasida chang zarrachalari va boshqa elementlarning tiqilib qolishi, ular orasidagi ishqalanishni kamaytiradi, bu esa sirpanishga sabab bo'ladi.
- Vaqtida texnik xizmat ko'rsatmaslik. Muntazam tekshiruvlar va profilaktika ishlari muammolarni erta bosqichda aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi.

2-rasm. Tasmali konveyer barabanlarining ishdan chiqish sabablari

Xulosa

Tasmali konveyer barabanlari konveyer tizimlarining muhim elementlaridan biri bo'lib, ularning ishonchliligi va texnik holati butun tashish jarayonining samaradorligi va xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Barabanlarning turlari, tuzilishi va ishlash prinsiplari to'g'ri tanlanmasa yoki ularga vaqtida texnik xizmat ko'rsatilmasa, turli nosozliklar yuzaga keladi. Mexanik va ekspluatatsion sabablarga ko'ra barabanlarning ishdan chiqishi, jumladan sirpanish, podshipniklar ishdan chiqishi, rezina qoplamaning yirtilishi kabi holatlar konveyer ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuning uchun, tasmali konveyer tizimlarida barabanlarning to'g'ri loyihalashiga, sifatli materiallardan tayyorlashiga, to'g'ri o'rnatilishiga hamda doimiy texnik xizmat va profilaktika ishlariga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Bu esa nafaqat uskunaning xizmat muddatini uzaytiradi, balki konveyer tizimlarining ishonchliligi va samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish va favqulodda nosozliklarning oldini olish imkonini yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атакулов Л.Н. Обоснование эксплуатационных параметров крутонаклонного конвейера с прижимной лентой для горных предприятий. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. – М.: 2007-135 с.
2. Atakulov L. N., Haydarov Sh.B. Konveyer roliklarining kuchlanishini taqsimlash tahlili // Amerika muhandislik va texnologiya jurnali. - Las-Vegas (AQSh), 2021, - 81-89 betlar.
3. Шаяхметов Е.Я., Мендебает Т.М., Темиртасов О.Т. Анализ неисправностей роликов ленточных конвейеров в ходе эксплуатации на предприятиях восточного Казахстана // Вестник СГУ. – Семипалатинск, 2015. - №4(72). – С. 58-63.
4. Шеметов П.А. Транспортирование горной массы межступенным крутонаклонным перегружателем // М.: Горный журнал, 2007. - №5 – С. 33-35.
5. Дмитриев В.Г., Вержанский А.П. Основы теории ленточных конвейеров // М.: Горная книга, 2017. – С. 448-452.
6. Polvonov N. O., Atakulov L. N. (2021). Maxsus vulkanizatsiya birikmalaridan foydalanganda konveyer tasmalarini birlashtirish usulivolcanization. Isj nazariy va amaliy fan, 08 (100), 17-21.
7. Atakulov L. N., Haydarov Sh.B., Ochilov X. B., Gaffarov A. A. Daugiztau karyeri sharoitida samarali konveyer tashish sxemasini qo'llash. Texnika fanlari va innovatsiyalar. 2021. №2. -6. 74-86.
8. Atakulov L. N., Xaydarov Sh.B., Istablaev F. F., Narzullaev B.Sh. Rezina shnur tasmalarini ulashning muqobil usulini o'rganish. IX xalqaro ilmiy-texnik konferentsiya kon-metallurgiya majmuasini rivojlantirishning yutuqlari, muammolari va zamonaviy tendentsiyalari. 2017
9. Polvonov N. O.-Tasmali konveyer tasmalarning mexanik ta'sirlarga chidamliligini

ma'lumotlarga chidash tahlil qilish ta'lim fanlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, 885-892 p.
<https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-885-892>

10. Giles C. H. erigan adsorbsion izotermning umumiy davolash va tasnifi / C. H. Giles, D.

